

Projet ANR HyLES – ANR-20-CE05-0035

Livre blanc

Rôles de l'hydrogène en Polynésie Française

Juin 2025

Résumé et conclusions principales

À l'instar d'autres territoires insulaires, la transition énergétique en Polynésie française doit relever trois défis simultanés : s'affranchir de l'usage des énergies fossiles dont les conséquences climatiques sont dramatiques, assurer une souveraineté vis-à-vis d'importations de plus en plus vulnérables aux tensions géopolitiques générées par la limite des ressources et contenir les coûts de l'électricité et des transports pour garantir un accès à tous.

Les deux premiers défis reposent sur une réduction drastique des importations d'hydrocarbures comme énergie primaire dont le taux en 2022 s'élève à 93%. Cette réduction repose à la fois sur une transformation des modes de transports (50% de l'énergie primaire), une conversion des modes de production d'électricité (38%) et une consommation raisonnablement sobre et responsable de cette énergie primaire.

L'utilisation optimale d'une électricité décarbonée pour le transport (routier a minima) et le développement des transports en commun, électriques également, doivent être inscrits comme des objectifs incontournables et anticipés sur une longue échéance. Nous partons quasiment de zéro.

En revanche, la transition énergétique en matière de production d'électricité est bien entamée. En PF en 2022, le taux d'EnR utilisées pour ce secteur est de 36% (année record) et dépasse les 45% à Tahiti. L'hydroélectricité, déjà bien exploitée à Tahiti depuis la fin des années 80, et le photovoltaïque, plus récemment mais en pleine expansion, sont les principales sources renouvelables de production d'électricité. Si l'évolution de l'hydroélectricité est confrontée à des problèmes de foncier et de recevabilité, l'essor du photovoltaïque possède encore de la marge. Ainsi, en 2024, malgré une année relativement pauvre en précipitation, le taux d'EnR est monté à 50% grâce au raccordement de 4 fermes solaires d'une puissance installée totale d'environ 30 MW_c (ajoutés aux 43,7 MW_c déjà installés à Tahiti).

L'objectif de ce livre blanc est d'apporter quelques éléments avisés de réponse à la question qui se pose sur l'utilisation ou non de l'hydrogène comme vecteur énergétique, en l'occurrence en Polynésie française, pour répondre aux défis que nous venons de présenter.

Le paragraphe 1 situe très succinctement notre action dans un contexte international et du point de vue des Territoires ou Pays insulaires. Le deuxième paragraphe rappelle le principe et le potentiel de l'hydrogène comme vecteur énergétique en comparaison avec d'autres systèmes de stockage.

Au-delà des tentatives de quantification de son usage que nous présenterons dans les paragraphes 3 et 4, l'hydrogène doit être envisagé comme une solution polyvalente. Pour le stockage de l'électricité il est en général peu compétitif face aux batteries. Ainsi, l'insertion batteries électrochimiques au niveau du réseau de transport pour le lissage et le stockage d'énergie et un usage optimisé de l'hydroélectricité peuvent suffire à réduire la consommation d'hydrocarbure et augmenter la pénétration du photovoltaïque dans le mix électrique tahitien. Cependant, à plus longue échéance, en absence totale d'hydrocarbures et en raison de la forte variabilité annuelle de la consommation et de la production photovoltaïque, l'hydrogène peut devenir un complément de stockage d'énergie intéressant écologiquement, bien entendu, mais aussi économiquement. C'est argument est encore plus vérifié dans les atolls

ou la ressource solaire est surabondante, le foncier disponible et l'hydroélectricité totalement absente. À Tahiti, la limite des surfaces au sol ou en toiture pourrait jouer défavorablement à l'usage de la chaîne hydrogène. Ainsi, sur cette île, un scénario sans hydrocarbures

Dans le domaine des transports, l'hydrogène offre certains avantages mais ne constitue pas une solution universelle. Nos simulations montrent cependant que l'énergie consacrée à la production d'hydrogène pour alimenter un grand nombre de lignes de bus ne représente qu'une part infime de la consommation globale d'électricité de l'île. Dans la mesure du possible, l'hydrogène doit être valorisé dans d'autres secteurs, notamment industriels ou agricoles. C'est surtout lorsque ses usages se combinent – production, stockage, transport, applications industrielles – qu'il révèle tout son intérêt et peut devenir réellement pertinent.

1. Introduction

Dans le périmètre de l'énergie, plusieurs défis majeurs se présentent à notre planète et nos sociétés. Premièrement, les perturbations environnementales imposent de réduire le recours aux énergies fossiles dont l'extraction et la combustion présentent des impacts sanitaires et un impact direct sur le changement climatique aux effets délétères. Ensuite, les tensions géopolitiques actuellement observées montrent la nécessité d'une attention particulière aux questions de souveraineté énergétique, alors qu'une part importante des mix énergétique et électrique est importée dans les territoires insulaires. Cette dépendance aux importations pose également la question de l'autonomie et de la résilience énergétique des territoires vis-à-vis des perturbations du trafic maritime mondial. Enfin, leur utilisation implique également des coûts de production d'électricité importants, dans un contexte où la précarité énergétique impacte le quotidien de nombreuses personnes.

Les Territoires et Pays insulaires présentent donc des spécificités les rendant particulièrement vulnérables à ces défis. Or, la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV, 2015) institue un outil de pilotage de la politique énergétique, les programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE), adapté pour les ZNI. Si la PPE de métropole est adoptée par le gouvernement, les PPE des ZNI sont co-construites avec les collectivités territoriales, leur permettant de prendre en compte ces spécificités. D'autres dispositifs de transition vers des systèmes énergétiques plus autonomes et décarbonés, existent comme les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Dans certains cas, des feuilles de route traitant d'aspects spécifiques ont également été préparées, comme pour l'hydrogène.

En Polynésie Française (PF), le scénario de développement des EnR présenté dans la PPE 2022-2030 vise à satisfaire l'objectif des 75% à horizon 2030 préconisé par la Contribution Déterminée au niveau National (CDN). Ce scénario se base sur une prévision d'augmentation des besoins en électricité de l'île de Tahiti relativement faible, 4,8% en 8 ans (de 566 GWh à 571 GWh). Ces prévisions sont relativement fragiles puisqu'un seul projet de type "centre touristique" ou "datacenter" peut augmenter cette consommation annuelle de 10%.

Mais la fragilité de ces prévisions repose surtout sur l'évolution du parc de véhicules (tout confondu) en termes de quantité et de taux d'"électrification". En effet, en première approximation, une transformation totale du parc de véhicules en circulation en 2022 vers des véhicules électriques doublerait la consommation annuelle d'électricité de Tahiti. Ainsi les prévisions de pénétration à 75% d'électricité "verte", déjà fragiles, tomberaient à 37%(!).

Le réseau routier de Tahiti s'est développé autour de l'agglomération de Papeete (et de sa zone urbaine) qui héberge 70% des emplois de l'île. Ce développement s'est accompagné d'une forte motorisation des ménages polynésiens et la voiture individuelle est le mode dominant des déplacements (77%). Les transports en commun (5% de la part nodale) ne disposent pas de voies dédiées. Ils sont en grande partie utilisés par la population n'ayant pas les moyens d'acquérir un véhicule personnel. Le gouvernement a annoncé récemment (mai 2025) une évolution significative du fonctionnement des bus (grille tarifaire, fréquence des dessertes, nombre de bus, électrification des bus...) et la notion de voies dédiées aux bus est avancée.

La réduction de l'impact du transport routier des îles hautes sur la consommation des hydrocarbures se décline en deux axes. Celui du développement des transports en commun, afin de réduire le nombre de véhicules personnels, et celui de l'électrification des véhicules, tout type, mais bien entendu, en parallèle du développement des EnR pour la production d'électricité. Les transports en commun doivent évoluer en termes de taille de flotte, d'efficacité, de fiabilité, de rapidité, c'est-à-dire en définitive, d'attractivité pour l'utilisateur pour l'inciter à préférer ce mode de transport. Cette évolution ne peut être programmée que sur du long terme mais avec beaucoup d'anticipations, d'où l'urgence à programmer les actions le plus rapidement possible avec des objectifs ambitieux à 2030 et à 2050. L'expérience de Shenzhen et ses 16 000 bus électriques, certes d'une autre échelle, démontre qu'une transition complète vers des transports publics électriques est réalisable et bénéfique, tant sur le plan environnemental qu'économique. Cette initiative sert aujourd'hui de référence pour d'autres grandes villes mondiales envisageant de réduire leur empreinte carbone et d'améliorer la qualité de vie urbaine. Pourquoi pas les grandes îles de PF ? Moorea, par exemple, du fait de son réseau routier relativement simple, pourrait être une île exemplaire de ce domaine. Reste à définir le choix entre les bus à batteries électrochimiques ou chimiques (hydrogène).

Quant à l'électrification des véhicules types personnels, fourgonnettes, deux roues et camions, les technologies sont éprouvées, même si elles doivent encore évoluer. En PF, deux problématiques tendent à freiner le développement de cette filière : les stations "électriques" pour la recharge des véhicules et le recyclage des batteries Li-ion. Le premier frein est d'ordre législatif, puisque la vente d'électricité est exclusivement réservée à une entreprise, privant le jeu de la concurrence de se mettre en place. De plus, le développement de stations "électriques" doit être rigoureusement cadré car ce poste de consommation aura des effets très significatifs sur la gestion du réseau électrique de l'île. Le type de borne, programmable, à flux unique, à double flux ainsi que les créneaux horaires d'utilisation doivent être anticipés, voire imposés, le plus précisément possible. Les effets du second frein ne se font pas encore sentir car l'importation des VE est encore assez récente et limitée. Les technologies actuelles de recyclage des batteries Li-ion permettent de récupérer un très fort pourcentage des métaux dits "critiques" à des coûts encore relativement élevés, déficitaires même, mais pas prohibitifs.

Ce livre blanc a pour objectif de proposer des recommandations à destination des décideurs publics et privés relatives à l'hydrogène décarboné ou bas-carbone et de ses applications pour les îles de la Polynésie française. Il doit permettre d'évaluer au mieux la pertinence de développer des projets intégrant de l'hydrogène en prenant en compte des critères techniques, économiques, environnementaux et sociétaux. Il n'a pas vocation à proposer une stratégie de déploiement opérationnel. Son contenu est issu du travail collectif d'un consortium composé des universités Marie et Louis Pasteur, de La Réunion, de Corse et de Polynésie Française.

Encadré : Le projet HyLES

Le contenu de ce document est issu du travail collectif d'un consortium composé de chercheurs de plusieurs universités françaises :

- Université Marie et Louis Pasteur, avec le laboratoire FEMTO-ST, coordinateur du projet,

- Université de La Réunion, avec le laboratoire ENERGY-Lab,
- Université de Corse, avec le laboratoire SPE,
- Université de la Polynésie Française, avec le laboratoire GEPASUD.

Ce consortium a bénéficié d'un financement de l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) française de 2021 à 2025. Les travaux, volontairement interdisciplinaires (sciences pour l'ingénieur, économie, sociologie, sciences du climat), ont permis d'analyser quels rôles l'hydrogène bas carbone pourrait jouer aux horizons 2030 et 2050 dans trois territoires insulaires : la Corse, La Réunion et la Polynésie Française. Les analyses, à la fois quantitatives et qualitatives, ont pris en compte les dimensions technologiques, économiques, environnementales et sociétales.

2. L'hydrogène vert : principes, potentiel et limites

2.1. Production, stockage et applications potentielles de l'hydrogène

L'hydrogène (H) est l'atome le plus présent dans l'univers, mais il est presque toujours associé à d'autres atomes comme le carbone ou l'oxygène pour former des molécules comme l'eau (H₂O) ou le gaz naturel (CH₄). Sauf dans le cas de l'hydrogène natif, encore mal maîtrisé et au potentiel incertain, il est donc nécessaire d'extraire l'hydrogène de molécules, ce qui en fait un vecteur énergétique et non une source d'énergie. Pour cette extraction, différentes solutions techniques existent. Le moyen de production principal est à ce jour par reformage du gaz naturel, une technologie mature et peu chère mais fortement émettrice de dioxyde de carbone (CO₂), le principal gaz à effet de serre issu des activités humaines. L'hydrogène ainsi obtenu est parfois aussi appelé hydrogène gris, ce qui se réfère à son origine mais ne reflète en rien sa couleur réelle.

Une alternative sans émissions directes mais encore coûteuse est l'électrolyse, qui utilise l'électricité pour séparer les constituants de la molécule d'eau, avec d'un côté l'hydrogène et de l'autre l'oxygène. Suivant la source de l'électricité utilisée, différentes couleurs peuvent être données à l'hydrogène produit. On parle notamment d'hydrogène vert lorsque l'électricité est issue d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hydro, etc.). Plus rigoureusement, on utilise le terme d'hydrogène bas carbone lorsque les émissions résultant de sa production sont en dessous d'un certain seuil, aujourd'hui 3,38 kg de CO₂ par kg d'hydrogène produit dans la réglementation européenne, quelle qu'en soit la source (renouvelable, nucléaire, ou autre). Plusieurs technologies d'électrolyseurs, les appareils réalisant cette opération, existent. Les plus courantes à ce jour sont les électrolyseurs alcalins, une technologie utilisée depuis des décennies mais moins flexible que d'autres, et les électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM), une technologie devenue mature et mieux adaptée à une alimentation variable mais plus chère que l'alcalin.

L'hydrogène produit peut être stocké sous différentes formes, généralement sous forme comprimée, typiquement de 30 à 700 bar, dans des réservoirs pour de petites quantités ou dans ces cavités salines ou autres stockages géologiques pour des quantités massives. L'hydrogène présente en effet une densité volumique très faible (énergie par m³) mais une densité massique élevée (énergie par kilo) par rapport à d'autres vecteurs énergétiques comme les combustibles fossiles.

Les applications potentielles de l'hydrogène sont larges, et les principales au niveau mondial sont aujourd'hui dans les secteurs des engrais, à travers l'ammoniac (NH_3), et du raffinage des carburants fossiles, où seules les propriétés chimiques de l'hydrogène sont utilisées. Toutefois, de nombreuses autres applications existent - dans des volumes plus réduits - ou sont possibles. Les applications dans les transports permettent par exemple d'utiliser l'hydrogène dans des piles à combustible - sans émissions directes - pour produire de l'électricité et alimenter des véhicules électriques, notamment lourds (camions, cars, etc.). Des véhicules de ce type sont commercialisés et exploités depuis plusieurs années. Les débouchés dans le maritime et l'aérien, parfois sous forme d'autres composés chimiques comme les carburants synthétiques, sont également possibles mais encore à l'état de prototype. L'utilisation de l'hydrogène dans des moteurs à combustion interne est possible mais implique l'émission d'oxydes d'azotes (NO_x), nocifs pour la santé et l'environnement. Les applications stationnaires concernent le stockage de l'énergie, par exemple renouvelable, possiblement sur de longues durées - jusqu'à de l'inter-saisonnier - et de grands volumes, bien que cela reste encore à tester à échelle réelle. Les groupes électrogènes, utilisés pour des besoins ponctuels ou en cas de secours, sont une autre application possible de l'hydrogène, avec des produits déjà commercialisés.

En termes de sécurité, l'hydrogène nécessite, en particulier pour son stockage et comme pour d'autres combustibles, des mesures permettant de s'assurer de la bonne conception et du bon usage des équipements. Ceci est permis par un ensemble de matériels (capteurs, soupapes, etc.), de normes, de réglementations et d'actions de maintenance.

2.2. Comparaison aux autres moyens de stockage

Il existe plusieurs alternatives pour stocker de l'énergie. La solution la plus courante à ce jour correspond aux stations de transfert d'énergie par pompage (STEP) qui stockent l'énergie sous forme d'eau. Disposant d'un rendement élevé, cette technologie est soumise à des contraintes géographiques et environnementales difficiles à satisfaire sur la plupart des îles. Une autre technologie de stockage en forte croissance correspond aux batteries. Grâce à des progrès importants ces dernières années, ces dernières ont vu leurs performances et coûts se réduire significativement. Elles restent néanmoins peu adaptées pour du stockage sur de longues durées ou pour stocker des volumes très importants d'énergie, et présentent une masse non négligeable pouvant limiter fortement certaines applications de mobilité. Leurs impacts environnementaux doivent également être considérés, de l'extraction des matériaux nécessaires jusqu'à leur recyclage, pour lequel les filières ne sont pas opérationnelles à ce jour, sauf pour les batteries au plomb.

Par rapport à ces technologies, l'hydrogène permet un grand nombre d'applications potentielles grâce à ses propriétés lui permettant d'avoir une forte densité massique, une combustion non carbonée, et une capacité à être stocké pendant de longues durées. En revanche, il souffre de rendements faibles, de coûts encore élevés, et d'une réglementation complexe. Les éventages d'hydrogène, notamment lors de sa production par électrolyse, sont encore à réduire du fait de la contribution indirecte du gaz à l'effet de serre.

3. Le rôle de l'hydrogène dans la transition du mix électrique de la Polynésie Française : cas de Tahiti

Comme souligné en introduction, la documentation sur la production d'électricité en Polynésie française (PF) est riche et à jour. La Programmation Pluriannuelle de l'Énergie 2022-2030 (PPE) décrit précisément le mix énergétique des îles habitées de PF et les actions à mener d'ici 2030 en matière de réduction des consommations et de développement des énergies renouvelables. De plus, chaque année, l'Observatoire Polynésien de l'Énergie publie un bilan énergétique très complet de la Polynésie française. Le laboratoire GEPASUD, qui pilote ou participe à plusieurs programmes de recherche, sur l'optimisation de la chaîne hydrogène pour la production de froid (RECIF), le vieillissement des panneaux solaires (PVCAM), les technologies SWAC et ETM (COPSWAC) est également à l'origine de la création d'un groupement de recherche (GDR) associé au CNRS, en collaboration avec des laboratoires universitaires et CNRS de l'hexagone.

Rappelons ici brièvement la situation du mix électrique de la PF en 2022 : 36% de l'énergie primaire est destinée à la production d'électricité et cette part d'énergie est à 64% d'origine fossile (diesel) et à 36% d'origine renouvelable (hydraulique et solaire).

Les évolutions récentes à Tahiti dans ce secteur sont le raccordement de 4 fermes solaires d'une puissance crête totale d'environ 30 MW_c (ajoutés aux 43,7 MW_c déjà installés à Tahiti), la mise en service d'une batterie de 10 MWh en remplacement d'une des deux unités thermiques utilisées comme réserves tournantes et l'installation d'un système de refroidissement par eau profonde pour assister la climatisation de l'hôpital. Notons également une croissance moyenne de 2% par an du nombre d'installations de chauffe-eaux solaires.

Quelques nouveaux aménagements et amélioration de l'existant permettront d'augmenter la contribution de l'hydraulique à Tahiti et, on peut l'espérer dans d'autres îles dites "hautes" de PF, mais dans des proportions malheureusement limitées. À des niveaux de puissance moindres, d'autres technologies comme l'énergie de la houle ou la biomasse, sont en passe d'apporter une contribution à la génération d'électricité. Très prometteuse, mais pas encore éprouvées, la mise en place de centrales électriques basées sur l'Énergie Thermique des Mers est envisagée à Tahiti (Moorea et Bora-Bora également). La construction de prototypes d'une puissance de 4 à 5 MW, en attente de financement, permettrait de fournir de l'électricité en continu.

Signalons enfin, pour Tahiti, un programme important de TEP pour le développement du réseau de transport électrique de Tahiti, à la fois pour sécuriser l'alimentation de la zone urbaine et la pénétration des nouvelles sources d'énergie. Dans sa programmation, TEP envisage une solution qui consisterait à centraliser des systèmes de stockage au niveau de quelques postes source afin de mieux appréhender les fluctuations de la production photovoltaïque.

Ainsi, à ce jour, la réussite de la transition énergétique en matière de production d'électricité repose essentiellement sur le développement du photovoltaïque et sur une transformation des modes de transport orientée vers l'électrification des véhicules et des transports en commun. Mais il est bien connu que la production photovoltaïque, d'une part, n'est pas en phase avec

la demande en électricité (les pics de consommation apparaissent généralement en soirée) et, d'autre part, est difficilement contrôlable en raison de son intermittence prononcée.

Dans ce contexte, le scénario de développement des EnR présenté dans la PPE vise à satisfaire l'objectif des 75% à horizon 2030 préconisé par la Contribution Déterminée au niveau National (CDN). Ce scénario se base sur une prévision d'augmentation des besoins en électricité de l'île de Tahiti relativement faible, 4,8% en 8 ans (de 545 GWh à 571GWh). Ces prévisions sont relativement fragiles puisqu'un seul projet de type "centre touristique" ou "datacenter" peut augmenter cette consommation annuelle de 10%. Mais la fragilité de ces prévisions repose surtout sur l'évolution du parc de véhicules (tout confondu) en termes de quantité et de taux d'"électrification". En effet, en première approximation, une transformation totale du parc existant en véhicules électriques en 2022 doublerait la consommation d'électricité. Ainsi les prévisions de pénétration à 75% d'électricité "verte" tomberaient à 37%.

Sur ces bases, les défis majeurs se résument par i) la recherche de systèmes de stockage indispensables pour palier la discontinuité et l'intermittence de la source d'énergie la plus prometteuse que représente le photovoltaïque et ii) l'anticipation "intelligente" de la transformation des modes de transports, tout d'abord terrestres, et dans un second temps maritimes et aériens.

Mais gardons à l'esprit que la complexité d'un mix décarboné peu pilotable dépasse la technique : elle touche la gouvernance (règles de marché, partage de données temps réel), la planification territoriale (implantation de batteries, lignes ou électrolyseurs) et l'acceptabilité sociale. Pour que le carbone recule sans compromettre la sûreté, il faut ajouter, autour des kilowatts verts, des kilobits (supervision intelligente), des kilowattheures virtuels (flexibilité de la demande, véhicules connectés au réseau). Les mégawatts fossiles eux pourront jouer un rôle de secours tant que les technologies de stockage longue durée n'auront pas atteint la maturité industrielle, mais jusqu'à quand ?

3.1. Méthodologie

À partir d'une modélisation du réseau électrique de Tahiti et de scénarios à 2030 et 2050 inspirés de la PPE, nous avons tenté de quantifier comment l'hydrogène pourrait apporter une contribution à la pénétration de l'énergie solaire et au développement des transports en commun à Tahiti et dans un atoll.

Afin de pouvoir apprécier nos commentaires, il est utile de présenter très succinctement la méthodologie adoptée. À partir des informations livrées par la SEML TEP, EDT-Engie et Maramanui nous avons modélisé le réseau de transport de Tahiti par ses 7 postes source (PS), reliés entre eux par des lignes 20, 30 et 90 kV et alimentés par les différentes centrales thermiques, hydrauliques et solaires. Cette modélisation s'est faite au GEPASUD de l'UPF sous environnement Python avec l'outil PyPSA (Python for Power System Analysis). Sans entrer dans les détails, la **Figure 1** montre les éléments d'un PS modélisé dans la simulation.

Figure 1 Schématisation d'un poste source dans la modélisation,

Puis, à partir des séries temporelles de production d'électricité de 2022 et des hypothèses proposées dans la PPE, nous avons construit les séries temporelles de production d'électricité et de consommation à 2030 au niveau de chaque PS. Puis, forts de ces séries, et pour différents scénarios, nous avons simulé au pas horaire la distribution des flux de puissance et d'énergie au niveau de chaque PS sur les années entières 2030 et 2050.

À l'horizon 2030, la plupart des paramètres de dimensionnement sont connus et fixés : puissances nominales (ou crêtes) des centrales, temps minimaux de fonctionnement une fois en opération, rampes max/min de puissance ; ou bornés : capacités de stockage (MWh_{lower} , MWh_{upper}), puissance des onduleurs, taille minimale des réservoirs d'hydrogène, capacité des lignes (S_{lower} , S_{upper}). En effet, en tenant compte des appels à projets prévus par le gouvernement pour la mise en service de fermes solaires, la puissance crête totale du photovoltaïque est à peu près connue aux incertitudes près de la croissance du PV en toiture. Par ailleurs, nous avons imposé des restrictions globales telles que, la gestion de la production PV (MPPT optimisé ou adapté), la gestion des surplus de production d'hydroélectricité (débordement des réservoirs), le forçage sur une technologie en particulier (par le coût affiché)

En sortie, PyPSA fournit :

- les flux de puissance statique
- les flux de puissance optimaux, par optimisation des coûts des différents éléments
- les flux de puissance optimaux avec contraintes de sécurité

Nous avons porté une attention particulière au développement du parc de véhicules électriques. Grâce aux données de l'ISPF, nous avons considéré quatre types de véhicules (VP, hybride, 2 roues, utilitaire), leur nombre, la distance domicile-travail parcourue et le lieu de recharge, domicile ou lieu de travail. Ces consommations sont attribuées à chaque poste source en fonction du domicile ou du lieu de travail considéré.

Enfin, nous avons électrifié la flotte de deux lignes de bus, une courte (ARUE-UPF) et une longue (PAPEETE-TARAVAO). Tous les bus sont équipés de piles à combustible alimentées en hydrogène, lui-même produit au niveau de deux postes source par des électrolyseurs.

3.2. Résultats

En 2030, une optimisation des usages et des flux de puissance ou d'énergie conduit à une utilisation réduite des systèmes de stockage. En effet, le complément à l'énergie solaire est assuré par l'hydraulique et les centrales thermiques. Une utilisation des systèmes de stockage par batteries Li-ion ne semble nécessaire que certains week-ends. Le rôle des batteries ne se réduiraient alors que pour lisser les fluctuations intra-horaires, non visibles dans notre modélisation (pas horaire). Nous pouvons cependant observer la sensibilité de nos simulations face aux développements du parc de véhicules et de bus électriques.

La quantité de véhicules électriques (Li-ion) dans la fourchette 0-20% n'a pas d'effet sensible sur le coût de l'électricité. En effet, quelle que soit la configuration, ce prix reste relativement le même variant de 150 €/MWh (sans VE) à 153 €/MWh (20% de VE).

En revanche, le pourcentage de VEs vus comme remplacement de véhicules thermiques contribue à diminuer le taux de pénétration des EnR (**Figure 2**).

Figure 2 Distribution des 3 sources de production d'électricité en fonction du nombre de véhicules électriques en circulation.

La **Figure 3** montre la destination de l'électricité produite dans les deux cas, 10% et 20% de VE. Les parts de consommation entre domicile et lieu de travail sont donnés ici pour un scénario, celui-ci étant modifiable.

Figure 3 Destination de l'électricité produite.

Les deux lignes de bus électrifiées via l'hydrogène parcourent au total 800 et 1000 km par jour. On voit sur la **Figure 3** que la part relative d'électricité consacrée à l'alimentation des électrolyseurs pour la génération d'hydrogène pour les deux lignes de bus est négligeable.

L'expérience de Shenzhen démontre qu'une transition complète vers des transports publics électriques est réalisable et bénéfique, tant sur le plan environnemental qu'économique. Cette initiative sert de référence pour d'autres grandes villes mondiales envisageant de réduire leur empreinte carbone et d'améliorer la qualité de vie urbaine

Pour la propulsion de Ferry à moteur électrique entre Tahiti et Mora (28 km), l'usage de l'hydrogène reste préférable à celui des batteries, surtout en raison de la masse imposée et des durées de recharge. Mais en imposant un hydrogène vert la dimension des installations photovoltaïque devient prohibitive. La consommation journalière d'hydrogène s'élèverait à 60 t soit une consommation électrique de presque 3 GWh.

Conclusions à courte échéance :

1. Les simulations montrent que les projections à 2030 en termes de consommation électrique et de développement de l'hydraulique et du PV prévues par la PPE ne permettront pas d'atteindre un taux de pénétration des EnR de 75%.
2. L'énergie solaire est quasi autoconsommée et les systèmes de stockage n'apparaissent nécessaires que le week-end. En conséquence, l'hydroélectricité et les centrales thermiques suffisent à compléter le photovoltaïque.
3. Bien que peu utilisé, le stockage par batteries (Li-ion en l'occurrence) est largement préférable au stockage par vecteur hydrogène.
4. Cet objectif de 75% d'EnR est encore plus difficile à atteindre si le parc de véhicules s'électrifie. Il serait de 55% avec 10% de VE et de 49% d'EnR pour 20% de VE
5. La simulation montre que la recherche du maximum de puissance (MPPT) pour les centrales solaires ne correspond pas forcément à une minimisation du coût de l'électricité. En effet, la recherche du MPP oblige le système à augmenter la capacité du système de stockage, ce qui n'est pas obligatoirement indispensable à l'équilibre du réseau.
6. L'utilisation de bus à hydrogène apparaît une utilisation intéressante et représente une part relativement faible de la charge.
7. Pour la propulsion de Ferry à moteur électrique, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui (temps de traversée, ombre de passagers et de véhicules) l'usage de l'hydrogène reste préférable à celui des batteries, surtout en raison de la masse imposée et des durées de recharge, mais, en imposant un hydrogène vert, la dimension des installations photovoltaïques devient prohibitive.

À plus longue échéance et dans un objectif de décarbonation totale, en absence d'énergie fossile, il faudra compter sur le développement de nouvelles technologies, en particulier l'ETM, pour la production d'électricité ou un développement accru de l'hydraulique dans la mesure de l'acceptabilité par les propriétaires de vallées. En effet, la surface totale des panneaux solaires pourrait atteindre plusieurs centaines d'hectares (pour des puissances crêtes proches du GW_c). Compte tenu des problèmes de foncier à Tahiti, le solaire toiture et solaire au sol doivent se développer conjointement.

Sur une base de critères purement économiques, le stockage électrochimique est a priori plus intéressant que l'hydrogène. Cependant, les variations intra et inter-annuelles à la fois de l'énergie solaire disponible et de l'hydraulique, conduisent la modélisation à considérer l'hydrogène comme système de stockage longue durée économiquement intéressant car il permet de limiter le dimensionnement de la capacité des batteries calculé pour des situations extrêmes et peu fréquentes. Par exemple, en 2022, la modélisation montre que lorsque la production hydroélectrique est réduite sur une longue période (période mi-mars début juin, **Figure 4**) l'utilisation de piles à hydrogène contribue à réduire le coût de l'électricité de 23% (de 21 à 16 XPF/kWh). Pour cette année-là, le rendement de la chaîne à hydrogène est de 42%.

Figure 4 Séries annuelles, pas horaire, en kW, de haut en bas, de la production PV, hydraulique, des batteries Li-ion et de la pile à combustible.

La comparaison entre bus électriques équipés de batteries électrochimiques et d'une pile à hydrogène n'a pas été faite. Mais la simulation d'une flotte de bus équivalente à 4 fois la flotte de 2022 équipée de piles à l'hydrogène ne conduit qu'à une augmentation de moins de 5% de la consommation totale d'électricité. Cette analyse devrait encourager le développement des transports en commun au détriment des véhicules personnels. En revanche, le parc de véhicules actuel entièrement transformé en VE entrainerait une augmentation de 30 à 50% de la consommation d'électricité. Cette fourchette est liée au mode et aux créneaux horaires de recharge des véhicules électriques entre domicile et lieu de travail. La conséquence de ces deux derniers résultats est qu'une augmentation de l'usage des transports en commun (à hydrogène) accompagnée d'une baisse très significative de l'usage des véhicules personnels est une résolution à considérer pour espérer atteindre les objectifs des accords de Paris.

3.4. Limites de l'étude

L'outil de simulation que nous avons développé durant ce programme de recherche est une première étape. Nous devons pousser les études de sensibilité des différents paramètres de dimensionnement. Il devra être continuellement amélioré pour intégrer un degré de précision plus important des différents équipements de stockage et de production d'électricité. Par exemple, le choix d'une technologie "hydrogène" n'a pas été fait. Le laboratoire GEPASUD mène des études sur l'optimisation des systèmes à hydrogène, en particulier en récupérant la chaleur perdue pour un stockage et/ou une production de froid. Nous devons également intégrer les technologies à venir, telles que les centrales houlomotrices ou la biomasse. Enfin, comme précisé plus haut, il est fondamental de bien anticiper l'évolution des modes et types de transport qui ont un impact décisif sur le mix énergétique à long échéance.

4. Rôle de l'hydrogène dans l'évolution du mix électrique : cas de Rangiroa

Dans les îles autres que Tahiti, le potentiel de production hydraulique se retrouve uniquement dans les îles hautes, Moorea, Bora Bora et les Marquises. Mais dans les îles dites basses, ou atolls, d'autres énergies pourraient être exploitées. Par exemple, les lagons se remplissent et

se vident au grès des marées et des fortes houles et l'énergie des courants qui en découlent, au niveau des passes, peut être transformée en électricité via des hydroliennes. Par ailleurs, les Alizées sont d'une intensité relativement faible mais relativement régulière, dans la mesure où elles ne sont pas perturbées par des reliefs. À quelques dizaines de mètres d'altitude, ces vents peuvent atteindre des vitesses exploitables comme l'ont montré les éoliennes de l'atoll de Makemo lorsqu'elles fonctionnaient (jusqu'à 50% de la demande en électricité).

L'absence de relief présente un autre intérêt car la formation des nuages en est réduite. Ainsi, dans ces atolls le potentiel photovoltaïque est exceptionnel. À ce jour, (seulement) neuf atolls des Tuamotu-Gambier sont équipés de centrales hybrides et onze autres sont prévues d'ici 2030.

Comme écrit précédemment, l'inconvénient majeur d'une chaîne à hydrogène par rapport au stockage électrochimique est son rendement relativement faible, 40% (au mieux, à ce jour) contre 95% pour les batteries. C'est-à-dire qu'un excès d'énergie solaire (par rapport à l'appel de charge) sera plus efficacement stocké dans une batterie que par un électrolyseur sous forme d'hydrogène. Dans les îles hautes, où la surface disponible pour héberger de grandes quantités de panneaux solaires est limitée, le système de stockage par batteries électrochimiques sera évidemment préféré. Mais dans les atolls, cette contrainte de foncier est moins importante et la ressource solaire disponible peut être plus facilement redondante par rapport à la demande globale de l'île. Il y a un fort ensoleillement et suffisamment d'espace disponible pour produire de l'électricité photovoltaïque en grande quantité.

Comme vu pour le cas de Tahiti, l'intérêt du stockage hydrogène peut se justifier lorsque les sources d'électricité connaissent des variations intra ou inter-annuelles marquées. Mais dans les atolls, outre la variation saisonnière de l'ensoleillement, les atolls connaissent une variation intra-annuelle de l'appel de charge. En effet, en raison, d'une part de la fréquentation touristique et, d'autre part, de l'exode des élèves vers les lycées et parfois collèges de Tahiti, le nombre de "consommateurs" subit des variations significatives. Ces deux caractéristiques conduisent à des variations de consommation électrique qui peuvent imposer un surdimensionnement des systèmes de stockage électrochimiques coûteux et peu rentables.

Tant que le diesel reste accessible et à un prix jugé abordable par les pouvoirs publics, la combinaison PV-batteries-diesel reste bien évidemment la plus rentable. La proportion des trois éléments dépend de la volonté politique de réduire l'empreinte carbone de la PF.

Si, à plus longue échéance, 2050 par exemple, on imagine une situation sans diesel, la simulation montre qu'une centrale hybride PV-batteries lithium-ion, pourrait alimenter, par exemple, le village de Avatoru de l'atoll de Rangiroa avec environ 1ha de surface de panneaux PV (soit une surface à peu près double au sol) et une capacité totale de 15 MWh de batteries équipées d'onduleurs d'une puissance totale d'environ 500 kW. L'excès d'électricité photovoltaïque produite par rapport à celle réellement consommée serait d'environ 36%. Les batteries assureraient la production d'électricité toutes les nuits, soit des durées de fonctionnement continues de l'ordre de 10 heures.

Nos simulations montrent que l'utilisation d'une chaîne à hydrogène, correctement dimensionnée, permettrait de réduire la capacité des batteries électrochimiques par 3 et de réduire l'excès d'énergie "solaire" à 17%. Le dimensionnement de la chaîne "hydrogène" serait conséquent puisque la puissance de l'électrolyseur serait de l'ordre de 1,5 MW et celle de l'électrolyseur semblable à celui des onduleurs, soit 500 kW. L'hydrogène est utilisé

occasionnellement suite à quelques journées peu ensoleillées et de façon continue (nuit) durant les mois de juin et juillet, ceci pour l'année 2021.

Comme précisé dans les paragraphes précédents, l'utilisation de l'hydrogène doit ou peut être "rentabilisée" par d'autres activités que la production électrique. Dans les atolls, le réseau routier (relativement peu utilisé) fait place au lagon et le transport intra-lagonnaire est particulièrement utilisé. On peut également imaginer des transports électrifiés inter îles fonctionnant à l'hydrogène (ou à l'ammoniac). Pour les connexions aériennes inter îles, on pourrait imaginer que la recharge en carburant se fasse au niveau des îles (riches en énergie solaire) plutôt qu'à Tahiti.

Même si l'agriculture n'est pas un point fort des atolls, la production d'engrais pourrait aussi jouer un rôle moteur pour le développement de l'activité "hydrogène".

Limites de l'étude

Pour les atolls, l'étude menée ici est relativement simplifiée. Il est envisagé de reproduire le même type de simulation que celui développé pour Tahiti. Le transport lagonnaire et inter-îles devra être inclus dans les simulations. Une étude fine également des profils de consommation et de leur évolution est indispensable. Mais l'amélioration de ces simulations passe par une acquisition de données électriques et météorologiques qui nous ont parfois fait défaut. À noter que sur les atolls, tous les équipements sont situés à proximité et au niveau de la mer. Il sera important de bien caractériser le vieillissement des différents éléments de production et de stockage dans ces conditions.

5. Recommandations

Les recommandations suivantes sont issues des travaux réalisés dans le cadre du projet HyLES. Aucune conclusion définitive n'est ici apportée, puisque ces conclusions peuvent varier en fonction du contexte, des cas d'usage, des données d'entrée, et des hypothèses de travail.

Recommandation R1 : Le déploiement de l'hydrogène intervient presque toujours dans un système et un contexte existants, marqués par des interdépendances (entre énergies, secteurs, compétences...). La substitution, au moins partielle, des énergies fossiles par de l'hydrogène, est souvent implicite mais la pertinence de cette substitution est peu questionnée. Premièrement, les technologies hydrogène ont des caractéristiques et des contraintes propres qui rendent cette substitution parfois difficile. Deuxièmement, le maintien du besoin au fil du temps est incertain, du fait des évolutions techniques, économiques, environnementales et sociétales. Troisièmement, les contraintes de ces mêmes types ne garantissent pas la faisabilité d'une telle substitution. La compréhension des effets du déploiement de l'hydrogène ne peut donc être pensée qu'à travers une vision large du système dans lequel il s'intègre.

Recommandation R2 : L'hydrogène doit être considéré comme un élément d'un mix énergétique et électrique plus large, et non de façon isolée. En effet, l'hydrogène doit à ce jour être produit, et cette production consomme de l'énergie électrique et nécessite donc des capacités de production adaptées. Par ailleurs, pour d'autres applications comme l'intégration

des énergies renouvelables variables, l'hydrogène peut ne constituer qu'une partie des moyens mis en œuvre, par exemple en complément de batteries. Il est important de prendre en compte les effets indirects sur d'autres éléments d'infrastructure, par exemple les impacts sur les besoins en production d'électricité, en stockage, ou encore en infrastructures pour la distribution.

Recommandation R3 : Les études ne doivent pas se limiter aux dimensions techniques et économiques. En effet, la prise en compte des dimensions environnementales permet d'intégrer les différents impacts positifs comme négatifs, comme ceux associés aux pertes d'hydrogène sur la chaîne de valeur, à la consommation d'eau pour sa production ou encore aux réductions d'émissions polluantes. Les dimensions sociétales permettent de considérer les contraintes sur le foncier, les problématiques réglementaires, les enjeux d'emploi, ou encore les différentes perceptions que le public peut avoir de ces technologies. Les dimensions géopolitiques doivent également être étudiées afin de ne pas substituer une dépendance à une autre. Le risque est là aussi de négliger les effets indirects d'une amélioration positive sur une dimension sur les autres dimensions du problème. Plus généralement, les interactions entre les différentes dimensions du problème doivent être systématiquement explorées pour éviter soit que les solutions techniques restent sur l'étagère, soit que l'on déplace le problème que la technologie hydrogène est censée résoudre (notamment sur le plan environnemental, sur le plan social ou géopolitique).

Recommandation R4 : Les analyses doivent prendre en compte l'ensemble du cycle de vie des équipements, en considérant non seulement la phase d'exploitation mais également la phase de fabrication et la fin de vie. Ceci concerne notamment les différents impacts environnementaux locaux ou externalisés (émissions de gaz à effet de serre, émissions de particules, pollutions chimiques, enfouissement de déchets, pollutions liées aux extractions et traitements, etc.), ou encore le stockage des équipements en fin de vie pour lesquels les filières de retraitement ou de recyclage ne sont pas opérationnelles.

Recommandation R5 : La comparaison de différents scénarios prospectifs avec la situation actuelle doit prendre en compte l'ensemble des externalités, notamment liées aux énergies fossiles (émissions, pollutions, etc.). Si une solution parfaite n'existe pas, il est possible de s'en rapprocher sur différents plans.

Recommandation R6 : L'accès aux données d'entrée des modèles est une condition importante de faisabilité des études. Leur disponibilité ou non et leur qualité doivent donc être vérifiées dès le départ. Il est également important de prendre du recul sur les hypothèses de modélisation et sur les valeurs adoptées pour ces données d'entrées, par exemple pour les profils de consommation électrique ou pour les coûts des différentes technologies, dont les évolutions sont parfois très incertaines à des échelles de temps longues. Une flexibilité importante de la demande peut par exemple fortement impacter le besoin en stockage de long terme, bien que sa mise en place doive être étudiée en détail. Les questions de la sobriété énergétique, subie ou souhaitée, et du niveau de résilience souhaité face aux aléas climatiques ou d'approvisionnement sont également peu traitées à ce jour, et pourront là aussi fortement influencer les besoins et donc les solutions possibles.

Recommandation R7 : La définition précise du périmètre de l'étude est capitale, en particulier dans un objectif d'autonomie énergétique complète. Par exemple, la prise en compte de la

production locale de carburants pour l'aérien change complètement la donne et n'est a priori pas faisable avec les technologies actuelles.

Recommandation R8 : La viabilité à long terme d'une filière locale exploitant l'hydrogène bas carbone repose en partie sur l'existence de compétences elles-mêmes locales, et donc de formations adaptées. Ceci s'applique en particulier à la maintenance et permet d'éviter des délais et surcoûts importants liés au déplacement de personnel d'entreprises lointaines pour de courtes durées. Aux compétences s'ajoute la nécessité, pour les fabricants, de concevoir des équipements facilement maintenables, réparables et aussi standardisés que possible afin de réduire les difficultés d'approvisionnement en pièces et réduire la durée totale de réparation en particulier lors de périodes critiques (cyclones, etc.). Un travail de lobbying afin de favoriser les avancées sur ces sujets semble nécessaire.

Recommandation R9 : Afin de ne pas sous-estimer certaines difficultés (réglementation, coûts indirects, etc.), il apparaît important de s'appuyer, avant prise de décision, sur les retours d'expérience de projets pilotes comparables faisant appel à de l'hydrogène bas carbone, que ces retours soient positifs ou non. Cela nécessite au minimum des échanges avec les parties prenantes, voire des visites sur site.

Recommandation R10 : La répliquabilité directe d'une étude d'un territoire à un autre n'est en aucun cas valable, du fait de contextes, besoins et contraintes différents (par exemple, existence ou non d'une filière biomasse locale, ampleur des trafics maritime et aérien, ou reliefs). En revanche, il est possible de transposer une méthodologie d'analyse d'un endroit à un autre, en prenant garde aux hypothèses explicites comme implicites. De la même façon, le passage à l'échelle d'une solution locale est souvent difficile et doit être considéré avec prudence.

Recommandation R11 : Les impacts à long terme du changement climatique doivent être pris en compte dans l'étude, en particulier du fait des effets sur les températures, la pluviométrie, ou l'amplitude et la fréquence des événements extrêmes (cyclones, etc.). Ces éléments peuvent par exemple guider les choix technologiques ou le dimensionnement des installations de stockage, mais nécessitent l'existence de modèles de climat adaptés.

Recommandation R12 : La co-construction avec les habitants du futur énergétique de chaque territoire est nécessaire afin d'en assurer l'appropriation. Les choix opérés engagent à des investissements massifs, aux impacts de long terme, et leur appropriation, détournement ou rejet peuvent produire des effets inattendus, quelquefois non désirables, qui peuvent être corrigés mais jamais tout à fait neutralisés. Une forme de démocratisation des choix de la transition énergétique peut alors être nécessaire pour mieux anticiper les modes d'appropriation et mieux adapter les dispositifs énergétiques aux besoins des populations.

Recommandation R13 : Les avis des différentes parties prenantes, privées comme publiques, peuvent être influencés par leurs intérêts propres, volontairement ou non. Une indépendance des enjeux majeurs et une prise de recul par rapport à l'ensemble des avis reçus sont donc nécessaires.

- Dispositifs d'accompagnement et financements

Dans le Pacifique, pour la recherche, nous pouvons bénéficier de plusieurs opportunités de collaborations par le biais des gouvernements français et/ou australiens.

Tout d'abord, le programme franco-australien pour la transition énergétique FACET (*France-Australian Indo-Pacific Center for Energy Transition*) a pour objectif de renforcer la coopération entre les acteurs français et australiens de la transition énergétique. Il réunit des chercheurs, des institutions, des entreprises et des experts industriels de premier plan afin de mutualiser et de partager leurs connaissances dans la région Indo-Pacifique. Il soutient des propositions conjointes d'universités et de centres technologiques et de recherche français, australiens ou de la région Indo-Pacifique, pour collaborer sur la transition énergétique. À ce titre nous avons proposé un projet qui vise à créer une plateforme numérique intelligente facilitant la gestion des petits systèmes énergétiques locaux dans les communautés isolées et insulaires. Grâce à une technologie de pointe, le système surveillera l'état des équipements, améliorera la consommation d'énergie et garantira une alimentation électrique propre et fiable. Le système sera testé entre autres dans nos îles sur un prototype de cogénération d'électricité et de froid intégrant une chaîne à hydrogène. Le projet rassemble des universités et des partenaires industriels français et australiens. Il offrira des avantages concrets grâce à la formation, à l'implication locale et à des outils utilisables dans d'autres régions. Ce travail s'inscrit directement dans les objectifs de FACET en matière d'innovation, d'éducation, de développement durable et de collaboration internationale. Le FACET accompagne également les PME et les petites entreprises innovantes dans leurs projets industriels.

En parallèle, le programme de diversification de la chaîne d'approvisionnement en énergie propre (*Clean Energy Supply Chain Diversification Program*) de gouvernement australien, encourage les collaborations scientifiques à l'échelle du Pacifique et de l'Asie du Sud-Est. Ce programme contribue à l'objectif 1 du DCCEEW (*Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water*) : soutenir la transition de l'économie australienne vers la neutralité carbone d'ici 2050 ; assurer la transition énergétique vers la neutralité carbone tout en maintenant la sécurité, la fiabilité et l'accessibilité ; soutenir les actions visant à promouvoir l'adaptation et à renforcer la résilience de l'économie, de la société et de l'environnement australiens ; et jouer un rôle de premier plan à l'échelle internationale dans la lutte contre le changement climatique. Le DCCEEW collabore avec les parties prenantes pour planifier et concevoir le programme de subventions conformément aux Règles et principes des subventions du Commonwealth (CGRP). La PF peut bénéficier de ces programmes. Nous avons déposé un dossier de demande de financement en collaboration avec l'Université de Sydney (USYD) pour étudier le perfectionnement en termes de coût et d'efficacité d'une technologie d'électrolyseur.

Enfin, le Groupe De Recherche (GDR) Tranpolyn, constitué par le laboratoire GEPASUD et à l'initiative du Pays et de l'État par le biais de leur délégué à la recherche, a rédigé une feuille de route soumise au gouvernement de la PF en 2024. Son rôle est de répondre aux appels à projets lancés aux niveaux national et européen portant sur la transition énergétique. Un axe fort dédié à l'optimisation d'une chaîne à hydrogène fait partie des objectifs du GDR.

- Rôles des acteurs locaux publics et privés

Lors de sa visite officielle en Polynésie Française en juillet 2021, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé la création d'un fonds de transition énergétique doté de 60 M€ (7,160 milliards de Francs pacifiques (XPF) sur la période 2023-2026, destiné à renforcer la souveraineté énergétique de la Polynésie française en favorisant le développement de production d'énergies renouvelables sur la totalité du territoire polynésien.

Le fonds de transition énergétique en Polynésie Française s'adresse aux collectivités territoriales compétentes en la matière (Pays, communes, communautés de communes) et aux entreprises. Plusieurs types de projets sont ou seront soutenus portant essentiellement sur l'installation de production électrique 100 % ENR couvrant de nouveaux besoins ou intervenant en substitution d'installations de production ayant recours aux énergies fossiles existantes et sur des investissements d'infrastructures centralisées de réseaux de transport et de distribution d'énergie électrique et infrastructure de stockage (chimique ou gravitaire) pour fluidifier l'injection d'ENR intermittentes dans le réseau électrique.

6. Conclusion : vers des systèmes énergétiques insulaires plus sobres, résilients et durables

En définitive, la trajectoire énergétique de la Polynésie française repose sur un équilibre subtil entre émissions de gaz à effet de serre, indépendance énergétique, contraintes d'insularité et réalités socio-économiques. Cette trajectoire se doit de garantir l'équilibre offre-demande indépendamment des aléas climatiques et météorologiques, en semaine et le week-end à toute heure (voire seconde) de la journée. Le mix énergétique qui permettra d'atteindre ces objectifs est un mix de solutions, toutes les technologies ayant leur place dans ce "combat" face aux énergies fossiles.

Le Pays a déjà vécu récemment un tournant historique puisque pour la première fois en 2023, pendant une heure, 100% de l'électricité de Tahiti étaient produite par de l'énergie renouvelable : 61% d'hydroélectricité 39% de photovoltaïque et 0% de thermique. Mais ce mix zéro-carbone ou même plus modestement bas-carbone reste difficilement pilotable dans un réseau non interconnecté où la variabilité du solaire exige des solutions de stockage et de flexibilité qui dépassent le seul champ des batteries haute puissance.

6.1. Première conclusion

Nos travaux montrent qu'à moyen terme, dans un horizon qui inclut les prévisions de développement du solaire et de l'hydraulique inscrit dans la PPE 2022-2030, les centrales thermiques et l'hydroélectricité peuvent "confortablement" compenser les discontinuités jour/nuit et l'intermittence haute fréquence du photovoltaïque. Avec ces mêmes prévisions, la part des énergies renouvelables devrait tout juste dépasser 60% et l'objectif des 75% semble trop ambitieux. De plus, la courbe de consommation d'électricité vue sans croissance remarquable d'ici 2030, reste cependant très sensible à la réalisation de nouveaux projets de construction ou de développement dans les domaines du tourisme, du numérique ou du transport. Par exemple, un "remplacement" de 20% du parc de véhicules thermiques par des

véhicules électriques réduirait ces ambitions à moins de 50%. En revanche, la simulation a également montré que l'équipement deux lignes de bus des transports en commun de piles à hydrogène n'avait pas d'effet contraignant sur la consommation d'électricité pour la production d'hydrogène.

C'est la maîtrise de la consommation d'électricité, aux niveaux individuels ou collectifs qui pourrait permettre d'atteindre des objectifs plus ambitieux et augmenter les pourcentages. Dans ce sens, le développement des installations hybrides (PV-batteries) chez les particuliers devra être encouragé pour augmenter l'autoconsommation et donc diminuer l'appel de charge.

À plus longue échéance et en absence totale de centrale thermique, l'hydrogène devient le complément indispensable des batteries réduisant le coût de l'électricité d'environ 23%. En effet, les batteries absorbent les fluctuations intra-journalières tandis que l'hydrogène peut assurer une réserve de plusieurs jours durant d'éventuels épisodes de sécheresse, évitant le surdimensionnement des batteries et des lignes. Ce couplage « batterie – hydrogène » optimise à la fois le coût actualisé de l'électricité et la résilience climatique, même si, dans l'optimum strictement économique, la batterie garde l'avantage et l'hydrogène ne s'impose qu'en cas de contrainte carbone stricte ou d'autonomie totale.

6.2. Deuxième conclusion

- En absence d'énergie fossile, il faudra compter sur le développement de nouvelles technologies, en particulier l'ETM. L'alternative est un développement accru de l'hydraulique dans la mesure de l'acceptabilité.
- La surface totale des panneaux solaires pourrait atteindre plusieurs centaines d'hectares (pour des puissances crêtes proches du GW_c). Compte tenu des problèmes de foncier à Tahiti, le solaire toiture et solaire au sol doivent se développer conjointement.
- Pour pallier les variations saisonnières à la fois de l'énergie solaire et de l'hydraulique, l'utilisation de l'hydrogène comme système de stockage longue durée permet d'éviter un surdimensionnement de la capacité des batteries. La modélisation montre qu'en limitant la capacité totale des batteries, la part hydrogène contribue à baisser le coût de l'électricité.
- Sur le volet transports, toujours en absence d'hydrocarbure, une flotte de bus 4 fois plus importante que celle en fonctionnement en 2022, équipée à l'hydrogène l'analyse souligne la complémentarité plutôt que la concurrence entre batteries et hydrogène. Les bus à batteries dominent les dessertes urbaines courtes quand l'hydrogène offre autonomie et rapidité de plein pour les liaisons interurbaines, les reliefs marqués ou les services intensifs. Le potentiel d' H_2 s'étend aussi aux carburants de synthèse pour le transport maritime, tandis que l'e-kérosène restera marginal mais stratégique pour l'aérien. Là encore, la pertinence de l'hydrogène dépend de la disponibilité d'une électricité réellement renouvelable et d'infrastructures de production-distribution dimensionnées à l'échelle insulaire.

6.3. Troisième conclusion

- Le remplacement total des bus diesel en bus fonctionnant à l'hydrogène devrait permettre le développement des transports en commun qui doit se faire au détriment des véhicules personnels (électrique ou pas).
- Donner une seconde vie aux batteries des VE vers, par exemple, du stationnaire (domicile) est également une voie à exploiter. Éviter une réglementation sévère sur le recyclage de ses propres batteries pourrait freiner le développement du véhicule électrique. Utiliser ces filières, retraitement et recyclage, pourrait être source d'une nouvelle activité économique et donc source d'emplois.
- Un parc 100% VE entraînerait une augmentation de 30 à 50% de la consommation d'électricité. La gestion de la recharge des véhicules électriques doit être anticipée, planifiée et accompagnée de mesures incitatives.

6.4. Pour les atolls

En absence de relief, l'avenir énergétique des atolls repose certainement sur l'exploitation d'autres formes d'énergie comme celle des mers (ETM, courants de passe...) ou du vent. Mais le très fort potentiel solaire peut dès à présent réduire considérablement la consommation de diesel pour la production d'électricité simplement à partir de centrales hybrides Diesel-PV-Batteries.

Et si on souhaite envisager des atolls sans hydrocarbures, un système PV-Batteries (sans hydrogène) demanderait des surfaces de panneaux solaires acceptables mais des batteries de forte capacité (15 MWh de batteries pour ce même village). Le surdimensionnement de la surface des panneaux PV conduirait à un excédent de 36% d'électricité produite.

Dans ces atolls, au cycle annuel des moyennes journalières d'énergie solaire il faut ajouter une variation annuelle prononcée de la consommation d'électricité. Dans ce contexte, l'apport du stockage hydrogène peut devenir rentable avec pour conséquence une diminution par 3 de la capacité des batteries et de l'excès solaire. Des applications élargies de l'hydrogène peuvent être envisagées telles que le transport intra-lagonnaire (très utilisé) et inter-îles (bateaux à hydrogène ou ammoniac) ou la production d'engrais, même si l'agriculture est limitée.

7. Code source

Le code informatique réalisé dans le cadre du projet est disponible sur demande en contactant les auteurs à l'une des adresses suivantes :

- franco.ferrucci@upf.pf
- pascal.ortega@upf.pf

Ce code peut être librement téléchargé, adapté et réutilisé, dans les limites de la licence utilisée, afin de réaliser de nouvelles simulations avec différentes hypothèses, modèles ou données d'entrées.

8. Annexes :

Méthodologie suivie

Deux approches complémentaires ont été suivies. A l'échelle locale, plusieurs applications spécifiques ont été modélisées et simulées en détails, comme les cars à La Réunion, ou le port d'Ajaccio en Corse. A l'échelle insulaire, une première analyse a d'abord permis d'identifier les principaux verrous socio-économiques présents. Après une étape de définition de scénarios de mix énergétique et de consommation aux horizons 2030 et 2050, une modélisation du réseau électrique haute tension a ensuite permis de simuler différentes modalités d'intégration de l'hydrogène (mobilité, stockage réseau, etc.) et d'en optimiser, suivant différents critères, les dimensions, les positionnements et la mise en œuvre. Enfin, des métriques ont ensuite permis d'évaluer les impacts économiques, environnementaux et sociétaux des résultats obtenus et d'en tirer les conclusions décrites dans ce document.

Bibliographie et liens utiles

- Programmation Pluriannuelle de l'Énergie 2022 - 2030, Polynésie française
- Bilan énergétique de la Polynésie française 2022, Observatoire Polynésien de l'Énergie - <https://www.service-public.pf/sde/observatoire-polynesien-de-lenergie-ope-2/>
- Clean Hydrogen Observatory - <https://observatory.clean-hydrogen.europa.eu/hydrogen-landscape/production-trade-and-cost/electrolyser-cost>
- ADEME. Database Empreinte v22.0.0, 2022
- BloombergNEF - Energy Storage System Cost - Survey 2022 Full Report
- Objectifs polynésiens pour les Accords de Paris – alter-éc(h)o – CDN Polynésienne - https://www.plan-climat-pf.org/public/publication/objectifs-polynesiens-pour-les-accords-de-paris_10.html
- Étude d'intégration des EnR sur le réseau électrique de Tahiti – Fiches scénarios – Direction Polynésienne des Énergies – Avril 2020
- Données du groupe EDT-Engie publiées sur le site du service de l'énergie de la PF : <https://www.service-public.pf/sde/production-deelectricite-sur-tahiti-2/>
- A. François, R. Roche, D. Grondin, N. Winckel, and M. Benne, "Investigating the use of hydrogen and battery electric vehicles for public transport: A technical, economical and environmental assessment," *Applied Energy*, vol. 375, p. 124143, Dec. 2024. doi: 10.1016/j.apenergy.2024.124143.
- A. François, R. Roche, D. Grondin, and M. Benne, "Assessment of medium and long term scenarios for the electrical autonomy in island territories: The Reunion Island case study," *Renewable Energy*, vol. 216. Elsevier BV, p. 119093, Nov. 2023. doi: 10.1016/j.renene.2023.119093.
- M. Chin Choi, C. Cristofari, S. Jemei, and M. Mai. "Design of an energy system integrating hydrogen storage in Corsica island: multiobjective optimization model," 24th World Hydrogen Energy Conference (WHEC), Mexico, Jun. 2024.
- N. Kroichvili and V. Bertrand, "Coût, prix, valeur : au centre des approches économiques de l'hydrogène", in: N. Kroichvili and N. Simoncini (dir.), *L'hydrogène par les sciences humaines et sociales*, Belfort : Presses de l'UTBM, Avril 2025.
- A. François, Modélisation et optimisation de réseaux électriques insulaires à moyen et long terme : étude de l'impact de l'intégration de l'hydrogène à La Réunion –

application aux mobilités et au stockage réseau, Thèse de doctorat, UTBM, Octobre 2024.

Liste des auteurs

Auteurs principaux :

- Université la Polynésie Française, laboratoire GEPASUD : Pascal Ortega, Franco Ferrucci

Autres auteurs :

- Université Marie et Louis Pasteur, laboratoire FEMTO-ST : Samir Jemeï, Nathalie Kroichvili, Robin Roche, Nicolas Simoncini
- Université de Corse, laboratoire SPE : Maude Chin Choi, Christian Cristofari
- Université de La Réunion, laboratoire ENERGY-Lab : Dominique Grondin, Michel Benne